

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

o'qitishni jadal sur'atlarda olib borish mumkin bo'ladi. Agarda ko'p bo'lsa, ularning har biriga e'tibor berish uchun vaqt yetishmasligi natijasida tahsil oluvchilarni boshqarish murakkablashadi, bunda esa ta'limning interfaol metodlaridan guruhlararo olib borish lozim bo'ladi. Buyuk mutafakkir Al Farobiy o'zining o'qitish metodlari haqidagi tushuntirishlarida o'quvchilarga turli bilimlar berish bilan birga, mustaqil holda bilim olish yo'llarini ham ko'rsatish, ularning bilimlarning zarurligiga shak-shubhasiz ishontirish kerak ekanligini uqtiradi. Ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida innovatsiyalashtirish pedagogik jarayonda pedagog va o'quvchi o'rtasida yuzaga keluvchi muloqot jarayonining samarali bo'lishi, mazkur jarayonning innovatsion mazmun-mohiyat kasb etilishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tajiyev M va b. Pedagogik texnologiya – ta'lim jarayoniga tatbig'i. – Toshkent: Tafakkur, 2010. – 118 b.
2. G'ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M va b. Ona tili o'qitish metodiksi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 174.
3. Sobirov A. Uzluksiz ta'limda til kompetensiyasi //Nutq madaniyati va o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. –Andijon, 2016. – B. 87.
4. Turdiyev N., Asadov Yu., Akbarova S. Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Niso Poligraf, 2007. – B. 4.
5. Ziyodova T. Matn yaratish texnologiyasi. –Toshkent: Fan. 2008. –B. 35.

UO'K: 750

IJODIY ASARLARNI O'RGANISH ORQALI TALABALARNING BADIY DID VA ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH MODELI

<https://zenodo.org/records/15776330>

Temirov Murodjon Anvarovich
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarining badiiy did va estetika tafakkurini rivojlantirishga mo'ljallangan innovatsion model xususida so'z yuritilgan. Model ijodiy asarlarning pedagogik imkoniyatlarini ochib berib, badiiy did va estetika tafakkurining shakllanishidagi ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qiladi. Maqolada ijodiy asarlarni o'rganishning metodik yondashuvlari, talabalarining estetik qabul qilish qobiliyatini oshirish uchun qo'llaniladigan pedagogik strategiyalar va dars jarayonida ularni amaliy qo'llash usullari yoritiladi. Model ijodiy asarlarning badiiy xususiyatlarini aniqlash, ularni tahlil qilish va talabalar bilan muhokama qilish orqali badiiy did va estetika tafakkurini rivojlantirishni maqsad qiladi. Muallif modelning tajribaviy natijalarini taqdim etib, uning ta'lim jarayonidagi samaradorligini baholaydi va o'quv jarayonida qo'llanishiga oid tavsiyalarni beradi. Maqola estetik va badiiy ta'limni takomillashtirish uchun ilmiy va amaliy jihatdan muhim bo'lgan metodik yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: ijodiy asarlar, badiiy did, estetika tafakkuri, o'rganish metodikasi, ta'lim jarayoni, ijodiy rivojlanish, innovatsion yondashuvlar.

Аннотация. В данной статье рассматривается инновационная модель, направленная на развитие художественного вкуса и эстетического мышления студентов посредством изучения художественных произведений. Модель раскрывает педагогические возможности творческих произведений и научно обосновывает их значение в формировании эстетического восприятия и художественного вкуса. В статье подробно освещаются методические подходы к изучению художественных произведений, педагогические стратегии, направленные на развитие способности студентов к эстетическому восприятию, а также практические методы их применения в учебном процессе. Цель модели — развитие художественного вкуса и

эстетического мышления студентов через выявление художественных особенностей произведений, их анализ и обсуждение с обучающимися. Авторы представляют результаты апробации модели, оценивают её эффективность в образовательном процессе и предлагают рекомендации по её применению в учебной практике. Статья предлагает методические подходы, обладающие научной и практической значимостью для совершенствования эстетического и художественного образования.

Ключевые слова: творческие произведения, художественный вкус, эстетическое мышление, методика обучения, образовательный процесс, творческое развитие, инновационные подходы.

Abstract. *This article discusses an innovative model aimed at developing students' artistic taste and aesthetic thinking through the study of creative works. The proposed model reveals the pedagogical potential of literary texts and provides a scientific justification for their significance in shaping aesthetic perception and artistic appreciation. Particular attention is given to methodological approaches for studying literary works, pedagogical strategies that foster students' aesthetic sensitivity, and practical methods for applying these strategies in the educational process. The model seeks to promote the development of artistic taste and aesthetic thinking by identifying the artistic features of literary works, analyzing them, and engaging students in meaningful discussions. The authors present the results of the experimental implementation of the model, evaluate its effectiveness in the educational context, and offer recommendations for its integration into teaching practice. The article proposes methodological approaches of both scientific and practical relevance for enhancing aesthetic and artistic education.*

Key words: *creative works, artistic taste, aesthetic thinking, learning methodology, educational process, creative development, innovative approaches.*

Zamonaviy ta'lim – bu insonning badiiy, estetik va ma'naviy qiyofasini shakllantirishga qaratilgan jarayon. Shu munosabat bilan “madaniy xilma-xillik” tamoyilini meros qilib olgan madaniyat kontekstida o'rganish alohida ahamiyatga ega. Bunday mashg'ulotlar madaniyatning tabiati va qadriyatlariga, uni ko'paytirish va o'zgartirishga qaratilgan. Madaniyatning yangi turi uchun S.I.Gessen ta'kidlagan jihat bo'yicha inson shaxsiyati yetakchi qadriyat hisoblanadi. Ta'lim va madaniyat o'rtasida aniq yozishmalar mavjudligini ta'kidlab, Gessen shaxsning ma'lumoti va uning madaniyati kimligini ochib berdi. Shuning uchun ta'limning asosiy vazifasi insonni badiiy, estetik va madaniy qadriyatlar bilan tanishtirish, tabiiy shaxsni madaniy shaxsga aylantirish, madaniy va ma'rifiy muhitni yaratishdir [1].

San'at va dizayn rivojlanishining so'nggi o'n yilliklari, ularni o'qitish usullari oliy ta'lim muassasasining ta'lim muhitida nazariy falsafa sohasidagi muhim yutuqlar, xususan, voqelikni badiiy aks yettirish nazariyasining chuqur rivojlanishi bilan ajralib turadi. Ushbu masalani o'rganib chiqib, shuni ta'kidlaymizki, bugungi kunda zamonaviy tasviriy sa'natni rivojlantirish tendensiyalaridan biri shundaki, mavzu dunyosiga badiiy va estetik munosabat muammosi alohida manfaatlar markaziga qo'yilgan. Oliy kasbiy ta'limning maqsadi, kasbiy mutaxassis va ijodiy shaxsni shakllantirishdir. Talabani kasbiy ta'limi oliy ta'lim muassasasining o'quv jarayonida talaba tomonidan shaxsiy badiiy va estetik, ijodiy va ijtimoiy-madaniy tajribani egallashga, turli xil kasbiy va ijodiy faoliyatni o'z-o'zini takomillashtirishga, hissiy va qadriyat munosabatlari tajribasiga yo'naltirilgan maxsus fanlarni o'rganishda amalga oshiriladi. Oliy ta'lim muassasasidagi o'quv jarayoni, shu jumladan, tasviriy sa'nat ta'limi intellektual-mantiqiy, hissiy va badiiy-estetik boshlanishni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda zamonaviy talabaga qo'yiladigan talablar juda qattiq: ular shaxsiy ko'nikmalarni egallashi, milliy o'zlikni anglashi, yuqori aqlga ega bo'lishi, umuminsoniy va estetik qadriyatlarni tushunishi, badiiy did va estetik tafakkur va o'ziga xos ijodiy iste'dodni namoyon qilishi kerak [2].

Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, tasviriy sa'nat san'at turi sifatida sintetik, ajralmas bo'lib, turli xil badiiy faoliyat turlari va ilmiy bilimlarni (dekorativ-amaliy ijodiy

asarning har xil turlari, rasm, grafika, gulchilik, psixologiya, estetika, ishlab chiqarish texnologiyalari, haykaltaroshlik, arxitektura va boshqalar) birlashtiradb.

Yu.B. Borevning fikricha, tasviriy sa'nat faoliyati obekt dunyosiga badiiy va estetik munosabat, go'zallik qonunlariga muvofiq yaratilgan obektlarni ishlab chiqarish orqali amalga oshiriladi [3]. Bu narsalar nafaqat foydali, balki chiroyli bo'lib, maqsadga taqlid qiladigan va odamlarning hayoti va dunyoqarashi va davri haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lgan uslub va o'ziga xos badiiy obrazga ega. Jamiyat madaniyatlarining badiiy did va estetik tafakkur yo'nalishi obektiv dunyoni o'zgartirish uchun tasviriy sa'nat faoliyatida ifodalanadi: odamlarning afzalliklari, tushunchalari, xarakteri, ularning axloqiy va estetik munosabatlari, temperamenti va estetik qadriyatlarini. Tasviriy san'atda turli xil badiiy sohalarni sintez qilish orqali millatning belgilangan tanlovi umumlashtirilib, moddiy madaniyatning go'zal mahsulotlarida o'zining universal timsolini oladi.

Talabalar o'rtasida badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirish jarayonini amalga oshirish uchun biz tasviriy san'at namunasining badiiy qiyofasi orqali talabalar o'rtasida badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirishning pedagogik modelini ishlab chiqdik. Pedagogik jarayon nuqtai nazaridan model ma'lum bir pedagogik hodisa yoki jarayonning mohiyati va mazmunini tushunish va tushuntirish usulini birlashtiradi. Model bizga o'rganilayotgan pedagogik muammolarni rasmiylashtirishga imkon beradi, shu bilan birga ilmiy bashorat funksiyasini bajaradi – pedagogik hodisa to'g'risidagi ma'lumotlarning empirik o'lchovlaridan yangi ma'lumotlarni olish, shuningdek pedagogik hodisani nafaqat sifat jihatidan, balki miqdoriy talqin qilish.

Model pedagogik voqelikning haqiqiy obektining soddalashtirilgan prototipi bo'lganligi sababli, u har jihatdan u bilan bir xil bo'lishi mumkin emas, ya'ni model haqiqiy obektni cheklaydi.

Model insonning badiiy did va estetik tafakkurini shakllantirish jarayoni mexanizmini ochib beradi va uchta asosiy komponentni o'z ichiga oladi: maqsadli, mazmunli va baholovchi.

Maqsadli komponentida quyidagilar mavjud:

- maqsad: ijodiy asarlar orqali talabalar o'rtasida badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirish;

- uslubiy yondashuvlar (shaxsga yo'naltirilgan, aksiologik, madaniy) [4].

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv konsepsiyasi pedagogik jarayonning ichki tomoni bo'lgan talabaning o'z-o'zini faoliyatining faol jarayoniga asoslanadi, talaba faoliyati sa shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning amaliy tarkibiy qismidir. Talaba o'qitilayotgan fan, o'qituvchi, o'rganilayotgan fan va o'quv jarayonidagi o'quv sharoitlari haqida o'ylashi muhimdir. Ushbu g'oya o'qituvchi va talaba o'rtasidagi subekt-subekt munosabatlari va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning ikki tomonlama yo'nalishi – o'qituvchi pozitsiyasidan va talabaning pozitsiyasidan kelib chiqadi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, birinchi navbatda, ta'lim jarayonining markazida bo'lganida, talabaning shaxsiga yo'naltirish orqali amalga oshiriladi. Tasviriy san'at ta'limida oliy ta'lim muassasasining o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'qituvchini talabaning individual xususiyatlariga, uning xarakteriga, ijodiy o'ziga xosligiga qaratish orqali eng samarali amalga oshiriladi va o'qituvchining badiiy idrok va ijodning psixologik mexanizmlari to'g'risida bilimlarini oladi.

Idrok – bu sezgi organlarining retseptorlari yuzasi bevosita ta’sirlanganda yuzaga keladigan obektlar, vaziyatlar va hodisalarning yaxlit aksidir. U ong, so‘z, muayyan harakatlarni kutish, o‘rnatish orqali amalga oshiriladi.

Olimlarning fikriga ko‘ra, badiiy idrok o‘zi bilan murakkab ko‘p darajali muloqot jarayonida san‘at tili materialida hissiy rangli, assotsiativ ko‘p qirrali, ritmik tartibli, ma’naviy mazmunli, obektivlashtirilgan dunyo tasvirining shaxs ongida shakllanishini ifodalaydi. Ta’rifga ko‘ra, bu turdagi idrok estetik idrokka juda yaqin.

Badiiy idrok ijodkorlik orqali amalga oshiriladi. Badiiy ijodiy faoliyatni o‘rgangan psixologlar ta’kidlashicha, tasviriy san‘at darslari ijodiy shaxsni tavsiflovchi ma’lum psixologik xususiyatlar, motivatsiyalar, qiymat yo‘nalishlari badiiy did va estetik tafakkurning rivojlanishi bilan bog‘liqligini ta’kidladi. Ijodkorlik uchun, N. O. Losskiyning so‘zlariga ko‘ra, rassom sezgi uch turining kombinatsiyasiga ega bo‘lishi kerak: hissiy, intellektual va mistik [5].

Aksiologik yondashuv badiiy did va estetik tafakkurni qadriyat pozitsiyasidan shakllantirish muammosini o‘rganishga olib keldi, uni tabiat, uning tabiiy va ijtimoiy, moddiy va ideal bilan bog‘liq munosabat sifatida tushunish mumkin. Zamonaviy aksiologiyada qadriyatlar va qadriyatlar munosabatlarining falsafiy va umumiy ilmiy tushunchalari olimlar va boshqalarning madaniy va qadriyatlar qoidalariga bag‘ishlangan tadqiqotlarida, xususan, tasviriy san‘atda, shu jumladan, iyerarxizatsiya, hukmron qadriyatlarni ajratish va ularni faoliyatning turli sohalarida taqsimlash tamoyillarida aks etadi.

Qiymat muammosi subektning (shaxs, guruhlar, jamiyat) obektga bo‘lgan munosabati muammosi sifatida qaraladi, bu mehnatning moddiy va ma’naviy natijalari yoki tabiat va jamiyat hodisalari bilan ifodalanadi. Shuning uchun qiymatni tabiiy va ijtimoiy, moddiy va idealni bog‘laydigan munosabatlar deb tushunish mumkin. Madaniyatlarning umumiy “massivini” tashkil etuvchi ushbu birlikda badiiy did va estetik madaniyat sifatida belgilangan maxsus madaniy modullar namoyon bo‘ladi.

Ongning aksiologik va epistemologik funksiyalarini farqlash jarayonida insonning badiiy did va estetik tafakkuri uning qiymat-semantik yo‘nalishining biri sifatida rivojlandi va mustahkamlandi. Shuning uchun badiiy did va estetik tafakkurning obektiv asosini real dunyo obektlarining universal bo‘lgan va shu bilan birga estetik baholash uchun zarur asos sifatida o‘rtacha hissiy tajriba va idrok etish imkoniyatiga ega bo‘lgan xususiyatlaridan izlash kerak. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, bunday xususiyatlar haqiqatan ham mavjud va inson ongi jamiyatning amaliy faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish jarayonida ular uchun intuitiv ravishda sezilgan.

Madaniy yondashuv madaniyat hodisasini falsafiy va psixologik-pedagogik tushunish sharoitida oliy ta’lim muassasasining o‘quv jarayonida ijodiy asarlar orqali badiiy did va estetik tafakkurni o‘rganishni aniqladi.

Madaniy yondashuv o‘qituvchini o‘z vatani va butun dunyo madaniy merosiga kiritilgan shaxsni tarbiyalashga yo‘naltiradigan ta’lim uchun shunday talablarni o‘z ichiga oladi. Ushbu yondashuvning o‘ziga xosligi, Ye.V. Bondarevskaya fikricha, ta’limni madaniy merosga ega bo‘lish jarayoni sifatida tushunishdan iborat [6].

Oliy ta’lim muassasasining o‘quv jarayonidagi madaniy yondashuvning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- talabaga madaniy o‘zini o‘zi rivojlantirish va o‘zini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan hayot mavzusi sifatida munosabat;

- o'qituvchiga talaba va madaniyat o'rtasida vositachi sifatida munosabat, uni madaniyat olamiga tanitish va madaniy va badiiy-estetik qadriyatlar dunyosida o'z taqdirini o'zi belgilashda uning shaxsini qo'llab-quvvatlash;

- ta'limga madaniy jarayon sifatida munosabat, uning harakatlantiruvchi kuchlari shaxsning qadriyat va semantik yo'nalishlarini shakllantirish, uning ishtirokchilarining madaniy o'zini o'zi rivojlantirish maqsadlariga erishishda muloqoti va hamkorligi;

- oliy ta'lim muassasasining ta'lim muhitiga munosabat, madaniy tadbirlar o'tkaziladigan ajralmas madaniy-ma'rifiy makon sifatida tasviriy san'at ta'limi, madaniyatni yaratish va madaniyatli shaxsni tarbiyalash amalga oshiriladi.

Talabalarining madaniy muvofiqligi va ijobiy motivatsiyasi prinsipi, bizning fikrimizcha, ularning badiiy did va estetik tafakkurini shakllantirishda madaniy yondashuvning muhim tamoyillari hisoblanadi.

Mazmunli komponent quyidagilarni nazarda tutadi:

- talabalarining badiiy did va estetik tafakkurini shakllantirish komponentlari tuzilishi:

* badiiy va estetik ehtiyojlar va hissiyotlar;

* badiiy va estetik idrok (vakillik va taassurot);

* badiiy va estetik sezgirlik, hamdardlik;

* badiiy va estetik did;

* badiiy va estetik toifalar: chiroylilik, uyg'unlik, go'zallik;

* badiiy va estetik qadriyatlar: ideal va etalon;

* badiiy va estetik (amaliy) faoliyat.

Talabalar o'rtasida badiiy did va estetik tafakkurni shakllantirish vositasi sifatida tasviriy san'at asarining badiiy qiyofasi, estetik toifalarning tashuvchisi (chiroylilik, uyg'unlik, go'zallik). Tasviriy san'at asarida paydo bo'lgan badiiy va estetik toifalar zamonaviy madaniyatda tasviriy san'at predmetining mazmunli tomonini modellashtiradi va alohida ahamiyatga ega bo'ladi, chunki ular asar orqali badiiy did va estetik tafakkurning namoyon bo'lishi sifatida ajralmas obektda estetik, badiiy, ijtimoiy, axloqiy, psixologik va pedagogik qadriyatlarining uyg'un kombinatsiyasini ifodalaydi.

Badiiy va estetik toifalarning tashuvchisi bo'lgan tasviriy san'at asarining badiiy tasviri talabaning predmet dunyosini idrok etishda ijodiy salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi. Badiiy tasvir – bu voqelikni yorqin konkretligi, individual o'ziga xosligi bilan aks ettirish va bilishning maxsus shakli. Epistemologik ma'noda tasvir inson ongida obektiv haqiqatni aks ettirishning subektiv shaklidir. Badiiy tasvir – bu obektlarni nusxalash uchun emas, balki oddiy tajribalarni kodlash uchun ishlatiladigan maxsus vositalardan boshqa narsa emas. Shuning uchun, bu maxsus belgi bo'lib, uning ma'nosi u yoki bu umumlashtirilgan tajribani bildiradi.

Talabalar ishida tasviriy san'at asarining badiiy tasvirini idrok etish mexanizmini ochib berishda biz L.S. Vigotskiyning estetika va psixologiyaning yaqin aloqasi haqidagi g'oyasiga tayanamiz.

Estetika va psixologiya o'rtasidagi bog'liqlik Z.N. Novlyanskaya va A.A. Melik-Pashayevning uzoq muddatli ilmiy asarlarida chuqur o'rganilgan. A.A. Melik-Pashayev voqelikka estetik munosabatni inson badiiy qobiliyatining asosi deb biladi. Bu borada estetik munosabat badiiy qobiliyatlar ro'yxatida birinchi o'rinda turmaydi, balki ularni yaratadi [7].

Psixikaning ayrim fazilatlari badiiy ijod uchun qobiliyat sifatida paydo bo'ladi, agar ular rivojlangan estetik munosabatga ega bo'lgan va bu munosabat natijasida yuzaga keladigan aniq

badiiy vazifalarni hal qiladigan odamga tegishli bo'lsa, ya'ni ular estetik munosabat egasining ijodiy o'zini o'zi anglash organlariga aylanadi.

Modelning mazmunli qismi oliy ta'lim muassasasining o'quv jarayonidagi rasm darslarida "Badiiy va estetik toifalar tizimidagi tasviriy san'at asari tasviri" pedagogik dasturi talabalari tomonidan ishlab chiqilishi orqali amalga oshiriladi, bu tasviriy san'at asarini tasvirlashda badiiy va estetik toifalarning mazmuni va protsessual tarkibiy qismlarining sintezi hisoblanadi.

Dasturlarni o'rganish mantig'i talabaning badiiy va amaliy faoliyati bilan uni o'rab turgan tabiiy dunyo tarixi va madaniyati o'rtasidagi bog'liqlikni ochib berishni ta'minlaydi. Dastur ikkita blokdan iborat: nazariy va amaliy.

Dasturning nazariy bloki insonning ijodiy asarlar orqali badiiy va estetik tafakkurini shakllantirish uchun mavzular va vazifalarni o'z ichiga oladi. Ushbu blokda badiiy va estetik sohaga va undagi tasviriy san'at asarining badiiy qiyofasiga bag'ishlangan modullar uchun topshiriqlarning nazariy va amaliy asoslari bosqichma-bosqich keltirilgan:

1-modul. Tasviriy san'at asarining hayot va san'atdagi badiiy va estetik ahamiyati (talabalarni asosiy badiiy va estetik toifalar – chiroylilik, uyg'unlik, go'zallik bilan tanishtirish, tasviriy san'at asarini turli jihatlarida, fan olami sohasida, turli mamlakatlar va davrlarning madaniy an'alarida o'rganish).

2-modul. Tasviriy san'at asari tasviri (asarining badiiy qiyofasi tasvirlarining turli xil variantlarini buyuk ustalarning rasmlari misolida ko'rib chiqish va tahlil qilish, uslublar, muallifning ma'lum bir tasvir burchagini tanlashi, yorug'lik shakli, ranglarni talqin qilish, bo'yoqni qo'llash usullari, stilistika ish, badiiy ekspressivlik, semantik tarkib va boshqalar.).

3-modul. Tasviriy san'at asarining xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligini o'rganish, xalq rassomlari mahoratining o'ziga xos xususiyatlari, turli xil stilistik talqinlar, shakllar, aloqa, materialning badiiy tasvirini tahlil qilish.

Nazariy blokning taqdim etilgan modullarining mazmuni talabalarining e'tiborini umumiy badiiy va estetik madaniyat qadriyatlarini anglash va ichkilashtirish asosida badiiy va estetik toifalarni idrok etish uchun qiymat-semantik sohani shakllantirishga qaratadi.

Dasturning amaliy bloki amaliy vazifalar to'plamidir:

1. Tasviriy san'at asarlarining rangli eskizlarini o'rganish.
2. Grizayl texnikasida tasviriy san'at asarlarining eskizlarini o'rganish.
3. Turli materiallarda tasviriy motivlarning tasviri: akril, akvarel, moy, texnikaning kombinatsiyasi.
4. Talabalar uchun tasviriy san'at asarining badiiy qiyofasini tasvirlash uchun ijodiy mustaqil (yakuniy) topshiriq.

5. Tasviriy san'at asarining badiiy tasvirlari tasviri bo'yicha o'qituvchining mahorat darsi.

Amaliy blokda talabalar texnika va mahorat ko'nikmalarini o'zlashtiradilar, tasviriy san'at asari tasvirlari bilan bog'liq tabiiy, tarixiy-badiiy materiallarni o'rganadilar, bu tasviriy san'at asari bilan badiiy kompozitsiyaning dastlabki g'oyasini shakllantirish uchun asos bo'ladi.

Dasturni amalga oshirish jarayonida biz pedagogik faoliyatning turli usullari (vizual namoyish, tushuntirish va illyustrativ usul, amaliy ish, mustaqil ish, badiiy umumlashtirish usuli); shakllar (ma'ruza-vizualizatsiya, seminar-munozara, mashg'ulot-suhbat, mahorat dars, laboratoriya mashg'uloti) va vositalar (multimedia texnologiyalari, gulli materiallar, ko'rgazmali qurollar, loyiha namunalari, uslubiy to'plam)dan foydalandik. Ish uch bosqichda amalga oshirildi: tayyorgarlik (materiallarni tanlash va tayyorlash, zarur inventarizatsiya va ish uchun uskunalari va boshqalar.), asosiy (talabalar va o'qituvchining badiiy va estetik toifalarni

o'rganish va tasviriy san'at asarining badiiy qiyofasini tasvirlash bo'yicha birgalikdagi faoliyati) va yakuniy (bajarilgan ish natijalarini tahlil qilish, qarashlar, munozaralar).

Biz foydalanadigan usullar, shakllar va vositalarning xilma-xilligi talaba uchun mumkin bo'lgan yechimlar doirasini maksimal darajada oshirishga, tanlangan materiallardan foydalanganda qiziqarli va yangi kombinatsiyalarni topishga imkon beradi.

Talaba tasviriy san'at asarining badiiy tasvirlarida, masalan, interer dizayni, mebel, qoplamali matolar va pardozlash materiallarida, turli sohalarda, qadoqlashda, kalendarlarda ishlanmalarni amaliy qo'llash ko'lamini ko'rib chiqishga taklif qilinadi.

"Badiiy va estetik toifalar tizimidagi tasviriy san'at asarining tasviri" pedagogik dasturiga quyidagilar kiradi: o'quv fanlarini o'zlashtirish natijalariga qo'yiladigan talablar, ushbu fan bo'yicha kompetensiyalarni rivojlantirish, tuzilishi va mazmuni, o'quv intizomining soatlardagi miqdori, o'quv ishlarining turlari, sertifikatlash turlari va shakllarini nazorat qilish, talabalar, o'qituvchilar uchun tavsiyalar, o'quv fanlarini o'quv-uslubiy, axborot va moddiy-texnik ta'minlash va boshqalar.

Dasturlarni amalga oshirish jarayonida biz badiiy va estetik toifalarni, tasviriy san'at asarining tasvirlarini tarixiy va madaniy jihatdan o'rganish bo'yicha vizual ma'ruzalar va seminar-munozaralari; zamonaviy dizayn, interer, mebel elementlari, matolar, dekorativ-amaliy san'at, kalendarlar va boshqalarda gul tasvirining dizayn tushunchalarini ishlab chiqish bo'yicha laboratoriya mashg'uloti; boshqa fanlar o'qituvchilari, san'at fakultetlari mutaxassislari, usta rassomlar ishtirokida talabalar asarlarini tomosha qilish, gullar tasviri bo'yicha o'qituvchining mahorat darsi; vizual materialni namoyish qilish uchun multimedia texnologiyalari; tasviriy san'at asarining badiiy qiyofasini yaratish bo'yicha amaliy ijodiy ishlardan foydalandik.

Dasturni amalga oshirish o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tashkil etish orqali amalga oshirildi va yagona badiiy va estetik faoliyat ishtirokchilari sifatida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi dialogik munosabatlarga asoslangan edi.

Zamonaviy pedagogikaning ustuvor vazifalari talaba shaxsining ijodiy faoliyati shakllarini rivojlantirish vazifalari bo'lib, ular uning ijodiy salohiyati amalga oshirilsa hal qilinadi. Ushbu jarayonlarni tushunish va o'rganish sizga talabaning ichki dunyosi va motivlarini chuqurroq bilib olishga imkon beradi va shuning uchun shaxsga yo'naltirilgan va madaniy yondashuv va uning badiiy did va estetik tafakkurini shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlarni samarali amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Isoqov.M., Xasanov.R., Xaydarov.B., Sulaymanov.A., Jumaniyazov.S., Roziqov.A. Tasviriy san'at. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan beshinchi nashri. – T.: «Yangiul polygraph service», 2016. – 144 b.

2. Suleymanov A., Raxmanov I., Suleymanova Z. Tasviriy san'at. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf darslik. – T.: «Sharq», 2020 – 115 b.

3. Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие. – Р-н/Д.: Творческий центр «Учитель», 2010. – 560 с.

4. Борев Ю. Б. Эстетика. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Политиздат, 2012. – 496 с.

5. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. – М.: Политиздат, 1986. – 228 с.;

6. Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики – М.: Прогресс-Традиция, 2013. – 416 с.

7. Молчанова А.С. Междисциплинарный характер и категориальный статус понятия «эстетический вкус» // Эстетические категории: формирование и функционирование. Петрозаводск, 2011. С. 40-48

